

தொல்காப்பியம் வகுத்த தமிழ்ச் சமூக வாழ்வியல் நெறிகள்

முனைவர் பொ. இரமேஷ்

தமிழ்இணைப் பேராசிரியர்

தந்தை பெரியார் அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, திருச்சிராப்பள்ளி

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14266986>

அன்பும் அறனும் உடைத்தாயின் இல்வாழ்க்கை எனும் குறள் அன்பு சார்ந்த அறமும், அறம் சார்ந்த அன்புமே பண்டைக்கால அக வாழ்க்கையை நகர்த்திச் செல்லும் கருவிகளாக இயங்கிக் கொண்டிருந்தது. அறத்தின் வழிப் பட்ட செல்வமே புற வாழ்க்கையை வீறு கொண்டு ஓட்டிச் செல்லும் பொறிகளாக இயங்கிக் கொண்டிருந்தது. அன்பும் செல்வமுமே மனித அடிப்படையாகக் கொண்டு வாழ்வியல் இலக்கணத்தை எழுதிக் கொண்டிருந்தது. அறமே நம் தமிழ்ச் சமுதாயத்தின் வாழ்வியல் இலக்கணமாகக் கோலோச்சியதைத் தொல்காப்பியத்தின் வரையறுக்கப்பட்ட வாழ்க்கைத் தத்துவக் கோட்பாடுகள் நமக்குத் தெள்ளிதின் அறிவுறுத்துகின்றன. அன்பும் செல்வமும் அறம் சார்ந்து ஒழு ஒருங்கியைந்து நிற்கவே ஒரு சமூகத்தின் பண்பாடு சிறந்து விளங்கும் என்பதை தொல்காப்பியத்தின் பல நூற்பாக்கள் மெய்பித்துக் காட்டுகின்றன. இதனை அடிப்படையாகக் கொண்டு தமிழ் சமுதாயத்தில் காணப்படும் பல்வேறு தொழில்முறை கொண்ட மக்களின் வாழ்வியல் முறைகளையும் அகம், புறம் காட்டும் அறம் சார்ந்த வாழ்வியலை விளக்கும் வண்ணமாக இக்கட்டுரை, தம் ஆய்வுப் பார்வையை நகர்த்திச் செல்கின்றது.

அறமே தமிழனத்தின் அடையாளம்

அறத்திற்கே அன்பு சார்பென்ப அறியார் எனும் வள்ளுவன் மொழியால் அறத்திற்கும்

அன்பே சார்பாகும் எனும் கூற்று மெய்ப்பிக்கப் படுகின்றது. இதனைப் போன்றே அறிவே சுற்றம் காக்கும் கருவி என்பவர்களின், அந்த அறிவை வளர்க்கும் கல்வியும் அறத்தின்பாற்படும். உலக உயிர்கள் அனைத்திற்குமான அன்பு என்பது புறத்தேயும் ஒழுக்கச் செய்து பெறப்படும் இன்பத்திற்கும், கல்வியறிவினால் பெறப்படும் இன்பத்திற்கும் துணையாக நிற்கும் கருவியாக பொருட்செல்வம் விளங்கும் போது அனைத்தும் அறம் சார்ந்து இயங்கும் எனும் தொல்காப்பியனாரின் கூற்றும் விளக்கம் பெறுகின்றது.

இன்பமும் பொருளும் அறனும் என்றாங்கு அன்பொடு புணர்ந்த ஐந்திணை

இன்பம் பொருள் அறம் என்று சொல்லப்பட்ட அன்புடன் சேர்ந்த திணையிடத்து என்றதிலிருந்து மேற் கூறப்பெற்ற சிந்தனைப் பொருத்தமாகும்.

அறமுமே அன்பை அடிப்படையாகக் கொண்டதெனும் முடிவின்பாற்பட்டதாய்க் கொள்ளலாம். நெகிழ்ந்த அன்போடு எவ்வுயிர்க்கும் எவர்க்கும் தீங்கு நேராத வினைகளைச் செய்து அறம் ஈட்டுவதே செய்வார்க்கும் பிறர்க்கும் பயனாகும் ஒன்றாகும் என்பதே தெளிவு.

உலக உயிர்கள் அனைத்திற்குமான உறுதிப்பொருள்களாகிய அறம், பொருள், இன்பம் என்பவையாகும். அனைத்து உயிர்களாலும் விரும்பி நுகரப்படுவது இன்பம்; அந்த இன்பத்திற்குக் காரணமான அறிவுடைய மக்களால் ஈட்டப்படுவது பொருள்; பிறர்க்குத்

தீங்கு நிணையாத தூய்மையான மனத்தால் பொருள் தேடும் முறை அறமாகும். இந்த அறம், பொருள், இன்பம் மூன்றும் அன்பினால் ஊடுருவி நிலைத்தல் வேண்டுமென்பது தொல்காப்பியம் வலியுறுத்தும் நுட்பமான சிந்தனையாகும்.

சமூக வாழ்வியல் நெறிகள்

**பிறப்பொக்கும் எல்லாவுயிருக்கும்
சிறப்பொவ்வா**

செய்தொழில் வேற்றுமையான

எனும் வள்ளுவரின் வாக்கிற்கேற்ப, செய்கின்ற தொழிலாலேயே தமிழ்ச் சமுதாயம் பிரிவு கொண்டு வாழ்ந்தனரே அன்றி சாதி மற்றும் மதப் பிரிவுகள் என்பதாக வாழ்தல் கூடாது என்பதை வலியுறுத்துகின்றார் வள்ளுவர். செய்கின்ற தொழிலால் வேறுபட்டு தாங்கள் வாழும் நிலப்பரபிற்கேற்ப இயற்கையோடு இயைந்து தங்கள் வாழ்க்கை முறையினை அமைத்துக் கொண்டார்கள் நம் முன்னோர்கள். மக்களிடையே பிரிவுகள் இருந்ததினாலேயே வள்ளுவர் பிறப்பொக்கும் எல்லாவுயிருக்கும் என்று இயற்ற வேண்டியதாயிற்று என்பதையும் நாம் மனம் கொள்ள வேண்டும். இதுவே தொல்காப்பியர் காலத்தே முக்கியப் பிரிவாக நான்கு சமுதாய மக்கள் வாழ்ந்ததாக தொல்காப்பியர் கூற்றிலிருந்து நாமறியலாம். அவர் நிரல் பட அமைத்திருக்கும் முறையே சமுதாயத்தின் வழிமுறையாக நாம் கொள்ளலாம்.

தொல்காப்பியர் காலத்திற்கும் முன்பே இப்பிரிவுகள் இருந்ததாக அவர் வரிசைப் படுத்தியிருக்கும் முறையிலிருந்து நாமறியலாம். தொழில், ஒழுக்கம், கல்வியறிவு, திறமை காரணமாகவே இப்பிரிவுகள் அமைந்தன என்பது அறியத்தக்கது. 'சாதி' என்ற சொல் ஓரிடத்திலேனும் மக்களைக் குறிக்கும் சொல்லாக வழங்கப்பெறவில்லை.

நீர்வாழ் சாதியுள் அறுபிறப்பு உரிய

- (மரபியல்: 44)

நீர்வாழ் சாதியுள் நந்தும் நாகே

- (மரபியல்: 64)

'சாதி' எனும் சொல் நீரில் வாழும் உயிர்களைக் குறித்தலை அறிக.

அந்தனர், அரசர், வணிகர், வேளாளர் என்ற பிரிவுகள் இருந்தன என்பதும் இவையாவும் அவர்கள் செய்யும் தொழிலினாலும் கிடைக்கப் பெறும் உயர் மதிப்பு, கல்வி அறிவு, அனுபவம், செல்வம் இவை போன்ற இன்ன பிறவற்றினாலும் என்னும் தெளிவிற்கு வரலாம். இவர்களைத் தவிரவும் பாணர், கூத்தர், பொருநர், பார்ப்பார், அடிமை வேலை செய்வோர், தேர்ச்சி பெற்ற தொழிலாளர்கள் போன்ற பல பிரிவுகளும் இருந்தனர்.

அந்தனர், அரசர், வணிகர், வேளாளர் எனும் இதே வரிசையினை கம்பரும் தமது ஏரெழுபது நூலில் குறிப்பிட்டிருப்பது ஈண்டு நினைவு கூறலாம்.

தொழும் குலத்தில் பிறந்தால் என்ன?

சுடர்முடி மன்னவர் ஆகி

எழும் குலத்தில் பிறந்தால் என்?

இவர்க்குப் பின் வணிகர் எனும்

செழுங்குலத்தில் பிறந்தால் என்?

சிறப்புடையார் ஆனால் என்?

உழுங்குலத்தில் பிறந்தாரோ, உலகய்யப்

பிறந்தாரே - (பாயிரம் : 8)

என உழவர்களைப் பெருமைப்படுத்தும் குலமாக முன்வைக்க வேண்டி கம்பர், தொழும் குலம், எழும் குலம், செழுங்குலம், உழுங்குலம் என வரிசைப்படுத்தியமைத்தனையும் நாம் கவனத்தில் கொள்ளலாம்.

அந்தனர் சமூக இலக்கணம்

இவர்கள் பிறப்பினால் தனி வகுப்பினர் அல்லர். இவ்வுலகில் பிறந்தார் எவராயினும் அந்தணராகலாம், அஃதாவது, அந்தணர்க்குரிய இலக்கணம் பெற்றவராயின்,

நூலே கரகம் முக்கோல் மணையே

ஆயுங்காலை அந்தணர்க்குரிய

- (மரபியல் - 71)

ஆந்தணாளர்க்கு அரசுவரை வின்றே

(மரபியல் : 83)

முப்புரிநூல், தண்ணீர்க் கமண்டலம், முக்கேர்ல், ஆசனம் ஆகியவை இவர்கட்குரியவை, மேலும் இவர்கள் அரசாட்சி செய்வதற்கும் உரியவர்கள். அறிவும் பொதுநல நோக்கும் உடைய இல்லறம் நீத்த பெரியோர்களே அந்தணராகப் பொது நலம் புரிந்தோர் ஆவர்.

அறிவு, ஆராய்ச்சி, நல்லொழுக்கம், பொதுநலம் என இவை பெற்றோர் யாராயினும் அந்தணராவர் என்கிறார் தொல்காப்பியர். அணைத்துயிரிடத்து அன்பு பேனும் அற நெறியில் வாழ்வோர்யாவரேனும் அந்தணரே. மன்னர்களை நல் வழிபடுத்துவோர், மக்களுக்கு நல்லறம் போதிப்போர், மக்களின் நல்வாழ்விற்கென இறைவனை வேண்டித் தவம் புரிவோரே அந்தணர் எனும் கட்டுப்பாடு உடையவர் ஆவார். இவர் யாவராயினும் இத்தன்மையுடையோர் அந்தணர்களே எனக் கொள்ளலாம் எனத் தொல்காப்பியர் குறிக்கின்றார்.

வேந்தர் சமூகம் இலக்கணம்

வண்புகழ் மூவர் தண்பொழில் வரைப்பின்
(செய்: 75)

எனும் தொல்காப்பிய அடியானது, தமிழகத்தில் மன்னராட்சி என்ற ஒன்றிலிருந்தே சேர சோழ பாண்டியர்களாகிய இம் மூவேந்தர்களே பழந்தமிழ்ப் பெருங்குடி மக்களின் மூத்த முதற் குடியினர் என தொல்காப்பியர் முன் வைக்கின்றார்.

படையும் கொடியும் குடையும் முரசும்
நடைநவில் புரவியும் களிரும் தேரும்
தாரும் குடியும் நேர்வன பிறவும்
தெரிவுகொள் செங்கோல் அரசர்க் குரிய
- (செய்: 75)

படை, கொடி, குடை, முரசு, குதிரை, யானை, தேர், தார், முடி போன்றவை அரசர்க்கு உரியனவாகும். படைநலம் கொண்டிருந்தால், பகைவரை எதிர் கொள்ளும் வீர நலன், பொது நலத்தோடு மக்களின் நல்வாழ்விற்கென உயிரையும் அளிக்கும் மனவலிமை, நடுநிலைமை மாறா நீதிவழங்கும் இயல்பு, நேர்மை,

சுயநலம்பாராதுமக்கள்நலச்சிந்தனையோடு இயைந்த அறம் கடைபிடிப்பவரே மன்னர்களாகத் தேர்வு செய்யப்பட்டனர். பின்னர் வந்த காலத்திலே தான் அரசு குலம், மரபு போன்றவை இயல்பாக அமைந்தன. இவர்களும் தனியானப் பிரிவனர் அல்லர். மக்களுள் இத்தகுதியான அருநெஞ்சம் படைத்தவரே மன்னராவதற்கான தகுதி படைத்தவராவார். பேரரசரால் சிறப்புப் பெற்ற வனிகரும் வேளாளருமே சிற்றரசர் ஆவார். சங்க கால சிற்றரசர்களுள் பெரும்பாலானோர் வேளாளர்களாகவே இருந்தனர்.

தன்னலம் பாராது மக்களுக்காகக் குரல் கொடுப்பவனும் எதிர்த்துத் துணிவோடு போராடுபவனும் தங்கள் குழுவிற்குத் தலைவனாக நிர்மாணிக்கப்பட்டுப் பின்னர் உள்ள உறுதியோடு தனிப்பெரும் வீரனாக உருவாகின்ற தலைவனே பிறகாலத்தில் நீண்ட பரந்த நிலப்பரப்பின் மன்னனாகின்றான். அவர் எச்சமுகத்தில் வாழ்பவராயினும் மேற்கூறப்பட்ட பண்புடையோர் மன்னரானர்.

ஆந்தணாளர்குரியவும் அரசர்க்கு

ஒன்றிய வருஉம் பொருளுமாருளவே

- (மரபியல் : 73)

அந்தணர்களுக்குரிய அதே குணங்களும் அரசர்க்குரியனவாகவும் கொள்ளப்பட்டன. அரச வாழ்வைத் துறந்து அந்தணர் வாழ்வினைக் கடைபிடித்து வாழ்ந்தவர்களும் உண்டு.

வணிகர் சமூகத்தின் இலக்கணம்

வாணிகம் செய்யும் தொழிலை வைசியன் பெறுவான் எனவும், இவர்கள் தங்கள் நிலத்திலும் வணிகம் செய்து பொருள் பெற்று பிற நிலங்களுக்கும் சென்று பெரு வணிகமும், கூல வணிகமும் செய்து வந்தனர். கடல் கடந்து வணிகம் செய்தனும், தானியங்களை விளைவித்தும் வணிகம் செய்து வந்தனர். வணிகத்தோடு தொடர்புடைய வேளாண்மையும் செய்துநிலக்கிழார்களாகவும், வணிகர்களாகவும் வாழ்ந்தமை புலப்படுகிறது.

**வைசிகன் பெறுமே வாணிக வாழ்க்கை
மெய்தெரி வகையின் எண்வகை உணவின்
செய்தியும் வரையர் கப்பாலான
கண்ணியும் தாரும் எண்ணினர் ஆண்டே
- (மரபியல்: 78 -79)**

பொருள் தெரிந்த வகையால் எண்வகைக் கூலமுஞ்செய்து விளைவித்தாலும் இவர்தம் கடனே. எண்வகை உணவான நெல், காணம், விரகு, சிறங்கு, தினை, சாமை, புல், கோதுமை.

பெருவணிகர்கள் அரசரால் படை, கண்ணி முதலிய சிறப்புப் பெற்றுச் சிற்றரசர்களாகத் திகழ்ந்தனர் எனவும் அறியலாம். இதனைப் போலவே, கொள்வதூஉம் மிகை கொளாது, கொடுப்பதூஉம் குறை கொடாது, (பட்டினப்பாலை - 210 -211) என நேர்மையுடன் வாணிகம் செய்யும் இயல்புடையவர்கள் எனவும் தொல்காப்பியத்தின் பதிவிலிருந்து நாம் வணிகர்களின் இலக்கணம் அறியலாம்.

வேளாளர் சமூகத்தின் இலக்கணம்

வேளாண் மாந்தர், பிறவகை நிகழ்ச்சி குறித்து அறிவு பெற்றிருப்பினும் உழு தொழில் செய்வதிலேயே முதன்மை பெற்றவராயின் உழுதொழில் செய்து விளைவித்து விளைபொருள் பெறுவதன்றி வேறு தொழில் அறியாதார் எனத் தொல்காப்பியர் உணர்க்கின்றார்.

**வேளாண் மாந்தர்க்கு உழுதூண் அல்லது
இல்லென மொழிப் பிறவகை நிகழ்ச்சி
- (மரபியல் : 80)**

உழுதொழில் செய்து தம்மோடு தம் சுற்றத்தையும் சேர்த்து வாழச் செய்வதே அன்றி வேறு தொழில் அறியாதார்.

**வேந்துவிடு தொழிலிற் படையு கண்ணியும்
வாய்ந்தனர் என்ப அவர் பெரும் பொருளே
- (மரபியல் - 82)**

சிலபோது வேளாளர்கள், அரசர்களால் படைக்கலம் பெற்று மாலை அணிந்து போர் வீரர்களாகத் தொண்டாற்றவும் உரிமை பெற்றிருந்தனர். வில், வேல், கழல், தார்

மாலை, தேர், மா என்று சொல்லப்பட்டவை யெல்லாம் மன்னனாற் பெற்ற மரபு தவிர்த்தும் வணிகர்க்கும், வேளாளர்க்கும் உரித்தனவை என்று தொகாப்பியம் (மரபியல்: 84) குறிக்கின்றது.

இவர்கள்தவிரவும், இசைக்கருவிகளமைத்தல், அயுதங்கள் செய்தல், அணிகள் அமைத்தல், வாகனங்கள் இயற்றுதல், நெசவு செய்தல் முதலிய தொழில் செய்வோரும் குழுவாக வசித்து வந்தனர். தவிரவும், இசை, நடனம், நாடகம் ஆகியவற்றை தொழிலாகக் கொண்டு வாழ்ந்த சமூகமும் தமிழகத்தில் உண்டு. இவர்கள் இக்கலையையே தங்கள் தொழிலாகக் கொண்டு வாழ்ந்து வந்தார்கள்.

**கூத்தரும் பாணரும் பொருநரும் விறலியும்
ஆற்றிடைக் காட்சி உறழ்த் தோன்றிப்
பெற்ற பெருவளம்பெறா அர்க்கு அறிவுறுஇச்
சென்றுபயன் எதிரச் சொன்ன பக்கம்
- (புறத்திணை : 30)**

தாங்கள் கற்ற கலைகள் மூலம் அனைவரையும் மகிழ்ச் செய்ததோடு மட்டுமல்லாது தங்களைப்போன்ற வறுமையில் வாடுவோரைக் கண்டபோது கூத்தர், பாணர், பொருநர், பாடினி, விறலியர் போன்றோர் தாம் பெற்ற பெருஞ்செல்வம் போல அவருக்கும் கிடைத்தற் பொருட்டு, இன்ன வழியே சென்று இன்னானை அடைவீர்களாயின் எம்போன்று பெரும் செல்வம் பெறுவீர், என ஆற்றுப்படுத்துதல் இவர்தம் இயல்பென அறியலாம்.

மேற்கூறப்பெற்ற மக்களின் வாழ்க்கை முறைகள், நெறிகள் பண்டைத் தமிழர்களின் புகழுக்கும் பெருமைக்கும் சான்றாக விளங்குகிறது என்பதனை தொல்காப்பியம் மூலம் நாம் நிறுவலாம். தங்களின் நிலை சார்ந்தும், தொழில் சார்ந்தும், நிலம் சார்ந்தும் தங்களுக்குள் பிரிவாயும், காலச்சூழல், போர் போன்ற காலத்தே எதிர் நின்றலுமாகிய மன வலிமையும், அறத்தோடு வாழ்வியல் பேணும் பண்பட்ட நாகரிக முடையவர்கள் நம் முன்னோர்கள் என்பதை அறிந்து பெருமை உணர்வோம்.

இலக்கியங்கள் காட்டும் வாழ்வியல் சிந்தனைகள்

மேற்பார்வை நூல்கள்

1. தமிழர் சால்பு - ச. வித்தியான்ந்தன்
2. அகமும் புறமும்
அ.ச.ஞானசம்பந்தனார்

3. தொல்காப்பியப் பொருளதிகார
ஆராய்ச்சி - இராகவய்யங்கார்
- 4. பண்டைத்தமிழர் பொருளியல்
வாழ்க்கை - இளவடிகனார்.